

¿QUÉ TEXTOS LITERARIOS INTRODUCIR EN EL AULA DE LENGUAS?**Botezatu V.N.***Lect. univ. dr.**Universidad Internacional Danubius Galați***WHICH LITERARY TEXTS TO INTRODUCE IN THE LANGUAGE CLASSROOM?****Botezatu V.N.***Lecturer PhD.**International University Danubius Galați***Abstract**

La inclusión de la literatura en la enseñanza de lenguas extranjeras es esencial no solo para brindar a los estudiantes una comprensión amplia sino también para ayudar a mejorar la competencia lingüística de los mismos, lo que les permite comprender mejor los matices culturales presentes en el idioma enseñado. En este artículo se examinará a fondo la importancia de incorporar textos literarios en la enseñanza de lenguas extranjeras, los beneficios que aporta a los estudiantes de idiomas y los distintos enfoques que pueden emplearse para integrar la literatura de manera efectiva en la enseñanza de idiomas.

Abstract

The inclusion of literature in foreign language teaching is essential not only to provide students with a broad understanding but also to help improve their linguistic competence, allowing them to better understand the cultural nuances present in the language taught. This article will take an in-depth look at the importance of incorporating literary texts in foreign language teaching, the benefits it brings to language learners, and the different approaches that can be used to effectively integrate literature into language teaching.

Keywords: idioma, literatura, textos literarios.**Keywords:** language, literature, literary texts.**1. Introducción**

En el contexto educativo más amplio, utilizar textos literarios en el aula de las lenguas extranjeras se ajusta a los principios del aprendizaje interdisciplinar, fomentando las conexiones entre el estudio de la lengua y otras disciplinas, como la historia, la sociología y la psicología. Al sumergir a los estudiantes en el mundo literario de la lengua meta, los profesores pueden crear una experiencia de aprendizaje holística que trascienda la competencia lingüística y amplíe la conciencia cultural y la empatía de los estudiantes. Además, la introducción de textos literarios en el aula de lenguas extranjeras sirve de puerta de entrada para que los estudiantes no sólo dominen el idioma, sino que también aprecien sus dimensiones culturales y artísticas.

Introducir textos literarios en la clase de idiomas ofrece oportunidades únicas para que los estudiantes se involucren con el idioma de forma más significativa y envolvente. Las obras literarias suelen presentar narraciones complejas, un vocabulario rico y estructuras lingüísticas diversas, lo que desafía a los estudiantes a mejorar sus habilidades lingüísticas y de comprensión. En el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras, la literatura se define como obras escritas que poseen valor artístico o intelectual y consideradas de gran mérito literario.

La literatura es una valiosa herramienta para la adquisición del idioma y la comprensión cultural; se pueden incluir obras de ficción, teatro y otras formas de expresión creativa. Estas obras proporcionan a los estudiantes un uso auténtico de la lengua, permitiéndoles explorar el vocabulario, la gramática y las estructuras lingüísticas en su contexto. Además, la literatura no solo ofrece una visión de las tradiciones,

valores y normas sociales de la cultura de la lengua meta, promoviendo la competencia intercultural y la empatía entre los estudiantes de idiomas, sino que también, al profundizar en los temas, personajes y tramas de los textos literarios, los estudiantes pueden desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, así como empatizar con las perspectivas y experiencias de los personajes.

En el ámbito de la enseñanza de idiomas, la literatura juega un papel fundamental al exponer a los estudiantes a los matices culturales y lingüísticos de una lengua extranjera. La inclusión de textos literarios en la enseñanza de lengua extranjeras proporciona a los estudiantes materiales auténticos que sintetizan la esencia del idioma en su contexto cultural y social. A través de la literatura, los estudiantes pueden comprender más profundamente la lengua, sus expresiones idiomáticas, su uso en diferentes contextos y su significado cultural.

2. ¿Qué es la literatura?

La literatura nos permite explorar las complejidades de la experiencia humana, adentrarnos en las profundidades de nuestra imaginación y conectarnos con los demás a un nivel profundo. Como expresión del pensamiento y de las emociones humanas a través del lenguaje escrito. Además, como medio de comunicación, la literatura permite a los alumnos expresarse, compartir sus ideas, transmitir sus pensamientos, sentimientos y experiencias, a la vez que les brinda la oportunidad de explorar mundos, culturas y perspectivas diferentes.

El *Diccionario de la Real Academia Española* define la literatura como “el arte de la expresión verbal”, es decir, el poder de evocar emociones, provocar pensamientos e inspirar cambios. Según

Martínez Bonati, cada obra literaria representa un mensaje verbal en sí misma (Bonati, 1983). Además, José Gil sostiene que la competencia lectora se alcanza cuando se cumple disfruta de los textos de manera significativa, lo que implica procesos cognitivos para comprender incluso los textos más simples. Esta habilidad se convierte en una herramienta valiosa en comunicación y expresión al enseñar lenguas extranjeras.

En una normativa del Real Decreto de los años 90, sobre la educación, se otorga particular importancia al estudio de la literatura: “el estudio de la literatura también contribuye a la ampliación de la competencia comunicativa desde su indudable calidad lingüística”. En el texto se menciona que “el estudio de las obras literarias se ha de orientar de modo que el análisis y la interpretación no sea un impedimento para la fruición del texto y además motiven la propia creatividad del alumno”. En cuanto al debate sobre la *lengua* versus *literatura*, Coşeriu se pregunta el por qué enseñar la lengua y la literatura conjuntamente.

En mi opinión, cabría, más bien, preguntarse si pueden la lengua y la literatura enseñarse razonablemente por separado. La tesis fundamental de esta ponencia es que no, porque constituyen una forma conjunta, en realidad una forma única de la cultura con dos polos diferentes, o sea, no pueden enseñarse por separado porque no se trata de lengua y de sistema lingüístico particular, de sistema lingüístico gramatical en sentido estricto, sino que se trata de lenguaje, de un saber lingüístico (Coşeriu 1987: 14).

Al respecto, José María Gil señala que una enseñanza de la lengua sostenida por la literatura no busca formar una sociedad de autores literarios, sino a lectores y hablantes competentes, mientras que, José Luis Ocasar puntualiza:

La literatura es un lenguaje especial [...]. Leer textos literarios exige unas estrategias de lectura que no todo aprendiente está en condiciones de desarrollar. Pedir a un alumno que realice una composición sobre su país o que lea una novela es un tipo de tarea antigua y cuyos resultados son poco estimuladores y pobres (Oscar 2003: 17).

En la enseñanza de lenguas, es importante que los estudiantes disfruten de la literatura, entendiendo en el significado de lo que leen y sepan cómo ubicarlo en el contexto desde la nación a su mundo actual.

Desde la perspectiva de los estudiantes apasionados por el aprendizaje, la literatura despliega una ventana hacia la cultura y la lengua de un país extranjero, permitiéndoles sumergirse en experiencias únicas. La lectura de obras literarias en el aquí están estudian les brinda la oportunidad de perfeccionar su comprensión lectora, ampliar su vocabulario y desarrollo una sensibilidad más profunda hacia la lengua y la cultura que exploran. al explorar diferentes perspectivas y sumergirse en mundos imaginarios, los estudiantes se embarcan en un viaje que no solo indíquese su intelecto, sino también su mundo emocional.

Por otro lado, la selección de obras literarias adecuadas para el nivel de los estudiantes y para los objetivos de aprendizaje puede resultar complicada

para los profesores. Además, la enseñanza de la literatura requiere de un enfoque pedagógico específico que permita a los estudiantes comprender y apreciar la obra literaria en su conjunto. Los profesores deben poder guiar a los estudiantes en la interpretación de textos literarios, fomentando la reflexión crítica y el análisis.

Desde una perspectiva más amplia, se puede afirmar que los textos literarios en la didáctica de las lenguas extranjeras también tienen la capacidad de contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas, tanto escritas como orales. Al analizar textos literarios, los estudiantes pueden mejorar su capacidad para expresarse con claridad y coherencia, así como para argumentar y debatir sobre diferentes temas. La literatura proporciona modelos de escritura de alta calidad que pueden inspirar a los estudiantes en su proceso de escritura.

Se puede concluir que literatura es una poderosa herramienta de comunicación, expresión y reflexión que permite a los estudiantes explorar la experiencia humana en toda su complejidad. Al estudiar las obras literarias, los estudiantes pueden adquirir una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodea. La literatura tiene el poder de inspirar, provocar el pensamiento y propiciar el cambio, convirtiéndola en un aspecto esencial de la cultura y la creatividad humanas.

3. Selección y adaptación de textos literarios

La selección y la adaptación de textos literarios involucran la cuidadosa elección de obras literarias específicas y su modificación para adaptarlas a un propósito o contexto concreto. El objetivo de este proceso es preservar la esencia y la integridad de la obra original, al mismo tiempo que se atienden a las necesidades e intereses de los lectores a quienes se dirige. Se trata de una labor meticulosa que requiere un profundo conocimiento de la obra literaria, así como del contexto cultural y lingüístico en el que se va a presentar.

Un aspecto fundamental de este proceso es transmitir la riqueza y la importancia de las obras literarias a los estudiantes en la clase de lengua. El proceso pretende preservar la esencia y el significado originales de los textos, permitiendo al mismo tiempo su reinterpretación y exploración creativas.

Enseñar un idioma a través de la literatura requiere familiarizar a los estudiantes con lo que se va a trabajar, saber elegir el material adecuado para el nivel de los estudiantes y contar con la habilidad de incorporar actividades específicas en el aula.

En el caso específico del español, la inclusión de autores y obras relevantes en el programa de estudios puede enriquecer la experiencia educativa, ofreciendo a los estudiantes una visión más amplia de la cultura hispanohablante y fomentando su interés por la Lengua y Literatura.

Se requiere un análisis escrupuloso por parte del profesor al elegir un texto, o parte de él, ya que “si se selecciona cuidadosamente facilita la adquisición del hábito lector” (Luengo 1996: 24) y brinda a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con el estilo de escritura actuales y reflexionar sobre temas

contemporáneos. Además, la literatura proporciona una ventana a la sociedad y la cultura de un país, permitiendo a los estudiantes comprender mejor la realidad social y política de la que surgen las obras literarias.

Existen diversos debates y análisis sobre que texto elegir, realizados por académicos como Juan Cervera (1993), Pablo Juárez (1996), Covadonga Romero (1996), Juan López Molina (2000), y María Dolores Albadalejo (2006) entre otros. Juan Cervera nos indica la importancia de considerar una serie de objetivos al seleccionar un texto literario: *el objetivo cultural* para los estudiantes de diferentes nacionalidades, *el objetivo lingüístico* para aquellos interesados en aprender gramática, *el objetivo lúdico* para quienes desean sumergirse en la dimensión lúdica, y *el objetivo imaginario* para aquellos interesados en la dimensión creativa de un texto (Cervera 1993).

Para Pablo Juárez, en cambio, es importante tener en cuenta el interés del estudiante y sus limitaciones, con el objetivo de “descubrir una nueva visión del mundo” (Juárez 1996: 280). Por otro lado, Covadonga Romero sugiere considerar al destinatario final, en este caso sería el estudiante extranjero. Indica que es necesario observar si el estudiante posee “la madurez lectora” en su propio idioma, así como un nivel competente de “gramática y léxico [...] en la lengua meta, para evitar desequilibrios o desproporciones. Además, se señala la importancia de contar con “un nivel básico de cultura española que facilite la comprensión del texto” (Romero 1996: 381-382).

En cambio, María Dolores Albadalejo propone una serie de criterios relacionados con el contexto del aula. Citamos (Albadalejo 2006: 1093-1097) los siguientes aspectos: *el tipo de curso* (español general o español para fines específicos), el nivel de los estudiantes, motivos para aprender español, horas impartidas y duración del curso; *tipo de estudiantes*: por edad¹, sus intereses y aficiones, su origen cultural o étnico/nacionalidad, su experiencia previa de lectura de textos literarios; *relevancia del texto* en el marco del curso.

Independientemente de la forma que se elija, la literatura ofrece múltiples niveles de lectura, lo que permite a los estudiantes profundizar en la comprensión de los textos y explorar diferentes interpretaciones. Los profesores pueden diseñar actividades que fomenten la reflexión, el debate y el análisis crítico de las obras literarias, enriqueciendo la experiencia educativa y estimulando el interés de los estudiantes por la literatura y la cultura hispanohablante. Albadalejo García señala que existen muchísimas “posibilidades de elegir un texto adecuado al nivel del alumno, por lo que es poro probable que un docente no encuentre un texto con el vocabulario más apropiado para su clase” (Albadalejo 2004: 39).

Dentro del ámbito académico, la literatura abarca no solo obras clásicas o canónicas, sino también textos

contemporáneos y populares que representan los intereses y las experiencias de los estudiantes. Estos textos poseen valor artístico o intelectual que se consideran de gran mérito literario.

En el contexto de la enseñanza del español, la literatura contemporánea puede ser una herramienta valiosa para sensibilizar a los estudiantes sobre la diversidad cultural y lingüística del mundo hispanohablante y ayudarles a comprender las complejidades del idioma español de manera más profunda.

Entre los autores contemporáneos más relevantes en la enseñanza del español se encuentran figuras como Javier Marías, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa y Roberto Bolaño, cuyas obras han sido ampliamente reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Javier Marías, por ejemplo, es conocido por su estilo literario elaborado y su capacidad para explorar temas existenciales y morales en sus novelas. Obras como “Los enamoramientos” y “Tu rostro mañana” son ejemplos de su talento para tejer tramas complejas y personajes memorables. Isabel Allende, por su parte, es una autora chilena cuya obra se caracteriza por su compromiso con la justicia social y sus narrativas emotivas. Obras como “La casa de los espíritus” y “Paula” han sido aclamadas por críticos y lectores por igual. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010, es uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Obras como “La ciudad y los perros” y “La fiesta del chivo” son consideradas clásicos de la literatura en español. Finalmente, Roberto Bolaño es otro autor destacado cuya obra ha tenido un gran impacto en la literatura contemporánea. Obras como “Los detectives salvajes” abordan temas como la violencia, la identidad y la búsqueda de sentido en un mundo caótico.

Al integrar estas obras en el aula de lenguas extranjeras, los estudiantes tienen la oportunidad de analizar y discutir textos literarios de gran calidad, lo que les permite mejorar sus habilidades críticas y analíticas. Otra faceta relevante es la diversidad de voces y perspectivas que estas obras representan. La literatura contemporánea en español engloba una amplia gama de géneros, estilos y temáticas, lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar la riqueza y la variedad de la producción literaria en el mundo hispanohablante. Desde la novela realista hasta la poesía experimental, la literatura contemporánea dispone de un vasto terreno para ser explorado por los estudiantes, los cuales pueden descubrir nuevas formas de expresión literaria y ampliar sus horizontes culturales.

Podemos concluir que, la inclusión de textos de la literatura contemporánea en la clase de idiomas es una estrategia pedagógica efectiva para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del español. Al presentar a los estudiantes obras de autores contemporáneos relevantes, los docentes les brindan la

¹ Con respecto a la edad, Joseph Sumpf señala que hay una edad para la lectura. Él continúa expresando que la lectura es una etapa necesaria para el niño y, a la vez, un desafío para el maestro. El acto de leer es el texto mismo y el texto se convierte en lengua. A través del lenguaje, los niños asimilan

los ejercicios de locución, vocabulario y redacción. Aquello que se lee correctamente se comprende de manera efectiva, y es necesario escribirlo de forma apropiada para poder leerlo correctamente (Álvarez Méndez apud Sumpf 1987 :42).

oportunidad de familiarizarse con estilos de escritura actuales, explorar temas y problemáticas contemporáneas y reflexionar sobre la sociedad y la cultura hispanohablante. La literatura contemporánea en español ofrece un vasto territorio de exploración para los estudiantes, permitiéndoles desarrollar habilidades críticas y analíticas, así como profundizar en la comprensión de la lengua y la cultura hispanohablante, lo cual es un recurso invaluable para enriquecer la experiencia educativa y fomentar el interés de los estudiantes por la lengua y la literatura españolas.

4. Beneficios al utilizar los textos literarios

La enseñanza de lenguas extranjeras es un campo en constante evolución, en el que se buscan constantemente nuevas y efectivas estrategias para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para comunicarse en un idioma diferente al suyo.

Una de las formas más efectivas de lograr este objetivo es a través del uso de textos literarios, los cuales no solo ofrecen a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con la estructura y el vocabulario de un idioma extranjero, sino que también les permiten explorar la cultura y las tradiciones de los hablantes nativos de ese idioma.

Entre los principales beneficios de utilizar textos literarios en la enseñanza de lenguas extranjeras, se encuentran:

a) *El desarrollo de habilidades lingüísticas avanzadas* se relaciona con la exposición de los estudiantes a textos literarios en un idioma extranjero. Ya que los estudiantes están expuestos a textos literarios en un idioma extranjero, se ven obligados a prestar atención a la estructura de la oración, el uso del vocabulario y las diferentes formas de expresión utilizadas por los escritores nativos. Esta práctica les ayuda a mejorar su fluidez en el idioma y a ampliar tanto su comprensión oral como escrita.

b) *El desarrollo de la creatividad y la imaginación* de los estudiantes, por medio de la lectura de cuentos, poemas, novelas y obras de teatro en un idioma extranjero, les brinda la oportunidad de sumergirse en diferentes realidades culturales y lingüísticas, permitiéndoles expandir su visión del mundo y potenciar su capacidad de análisis y crítica.

c) *La mejora de las habilidades de expresión escrita* de los estudiantes implica la lectura y el análisis de textos literarios. Los estudiantes tienen la oportunidad de observar cómo se utilizan diferentes estructuras gramaticales y estilísticas en un contexto auténtico, lo cual les ayuda a desarrollar su propio estilo de escritura, enriqueciendo así su vocabulario.

d) *La mejora de su comprensión cultural y su capacidad de empatía* al explorar las historias y los personajes de diferentes culturas a través de la literatura. Los estudiantes pueden ponerse en la situación de otros y comprender sus experiencias y puntos de vista; esto les ayuda a desarrollar una mayor sensibilidad intercultural y a comunicarse de manera más efectiva con personas de diferentes orígenes.

Podemos decir que el uso de textos literarios en la enseñanza de lenguas extranjeras es una herramienta

poderosa para el desarrollo de habilidades lingüísticas avanzadas. A través de la lectura y el análisis de obras literarias en otro idioma, los estudiantes pueden mejorar su fluidez, enriquecer su vocabulario, desarrollar su creatividad, y mejorar su comprensión cultural. Por lo tanto, es fundamental incorporar textos literarios en el currículo de la enseñanza de lenguas extranjeras para ayudar a los estudiantes a alcanzar un nivel avanzado de competencia lingüística.

6. Desafíos y recomendaciones

Existen unos desafíos, tanto para los estudiantes como para los profesores, al aprender un idioma mediante textos literarios debido a la complejidad del material, la fluidez lingüística necesaria y las barreras a superar al aprender un nuevo idioma.

Leer un texto literario en un idioma extranjero puede resultar abrumador para aquellos que no dominan completamente ese idioma. La complejidad gramatical y léxica de los textos literarios puede obstaculizar la comprensión.

Dado que la literatura está profundamente arraigada en la cultura de su país de origen, comprender plenamente un texto literario implica tener en cuenta no solo el significado literal de las palabras sino también su interpretación cultural. Al leer textos literarios, los estudiantes pueden encontrarse con dificultades al interpretar referencias culturales y contextuales, lo que puede afectar su capacidad de comprensión y contextualización. Asimismo, para los profesores, la utilización de la literatura como herramienta de enseñanza de un idioma puede presentar desafíos, desde la selección de textos adecuados hasta la adaptación del nivel de dificultad y la integración efectiva en el plan de estudios, requiriendo tiempo y dedicación.

Con este fin, se pueden formular una serie de recomendaciones:

a) La selección de textos apropiados en clase es esencial. Estos textos deben representar la cultura y la historia del país de origen del idioma estudiado, al mismo tiempo que se alinean con los objetivos de aprendizaje. Deben desafiar intelectualmente a los estudiantes y permitirles explorar diferentes conceptos y perspectivas.

b) Antes de presentar un texto literario en el aula, es inclusiva al proveer a los estudiantes con el contexto cultural necesario para una comprensión completa. Este contexto debe ofrecer una breve introducción sobre el autor, el período histórico en el que se inscribió la obra, y las referencias culturales presentes en el texto.

c) Fomentar la discusión y el análisis: Una vez que se haya propuesto el texto literario, es fundamental estimular la discusión en clase y animar a los estudiantes a analizar y reflexionar sobre la obra. Se pueden plantear preguntas abiertas que inviten a los alumnos a compartir sus interpretaciones y puntos de vista.

d) Trabajo en grupo: El trabajo en grupo es una herramienta efectiva para fomentar la interacción entre los estudiantes y promover un ambiente colaborativo de aprendizaje. Se pueden organizar actividades en las que los estudiantes trabajen juntos para analizar y discutir

el texto literario, compartiendo ideas y enriqueciendo mutuamente sus conocimientos.

e) Promover la escritura creativa: La introducción de textos literarios en el aula de lenguas extranjeras también puede servir como inspiración para la escritura creativa. Se pueden asignar breves tareas de escritura que inviten a los estudiantes a crear sus propias obras literarias inspiradas en los textos estudiados en clase.

Juan Manuel Álvarez Méndez señala que una de las preocupaciones más extendidas entre los profesores es cómo enseñar la lengua, mientras que a los estudiantes les interesa el habla, la lengua como medio para la comunicación y el enriquecimiento e integración cultural (1987:37). Por otro lado, Coseriu afirma que:

“La enseñanza solo puede ser enseñanza ejemplar, es decir, la enseñanza debe estimular en lo lingüístico, la reflexión lingüística, señalar hechos que se sabe que tienen tales y cuales funciones para que el alumno siga pensando y descubra otros hechos análogos para que tome conciencia de la lengua y de las posibilidades del lenguaje y estimular al mismo tiempo la creatividad lingüística” (Coseriu 1987:32).

Para lograr un buen uso de textos literarios en el aula de lenguas extranjeras, es fundamental promover la sensibilidad cultural a través de la exposición a distintas culturas y tradiciones literarias. Esta exposición ampliará la perspectiva de los estudiantes y enriquecerá su comprensión de los textos que estudian. Además, es importante crear un ambiente de aprendizaje dinámico y enriquecedor que fomente la exploración de la lengua y la cultura extranjeras a través de la literatura.

7. Conclusiones

La introducción de textos literarios en el aula de lenguas extranjeras promueve una apreciación más profunda del aprendizaje de idiomas y brinda un contexto significativo para la exploración lingüística y cultural. Ya sea ficción, poesía, teatro y otras formas de expresión creativa, la literatura se convierte en una valiosa herramienta para la adquisición del idioma y la comprensión cultural.

La literatura ofrece una visión de las tradiciones, valores y normas sociales de la cultura del idioma meta, fomentando la competencia intercultural y la empatía entre los estudiantes de idiomas. Mediante el contacto con una variada selección de obras literarias se ofrece a los estudiantes práctica de la lengua, permitiéndoles explorar el vocabulario, la gramática y las estructuras lingüísticas en su contexto. Al mismo tiempo, los estudiantes de idiomas pueden desarrollar su pensamiento crítico y sus capacidades analíticas e interpretativas.

Los textos literarios en el aula de lenguas extranjeras ofrecen a los estudiantes la oportunidad de relacionarse con contenidos culturales auténticos y desarrollar sus destrezas lingüísticas en un contexto significativo. Además, la literatura sirve de trampolín para debates y actividades creativas que animan a los estudiantes a expresar sus pensamientos y opiniones en la lengua meta.

8. Agradecimientos

Este artículo forma parte del proyecto realizado con el apoyo del Ministerio de Educación de Rumanía, a través de la Agencia de Créditos y Becas.

Bibliografía

1. Albadalejo García, María Dolores, 2006. Enfoques y criterios de selección de textos literarios para la clase de ELEI en E. Balmaseda (ed.). Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE: XVII Congreso Internacional de la Asociación del Español como Lengua Extranjera (ASELE). Volumen II. Logroño: Universidad de la Rioja: 1088-1098.
2. Álvarez Méndez Juan Manuel, 1987, Didáctica aplicada a la enseñanza de la lengua en Innovación en la enseñanza de la lengua y literatura. España, Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones. https://www.google.es/books/edition/Actas_y_simposios_innovaci%C3%B3n_en_la_ense/v9o9CgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0 [consultado el 19 de junio de 2024].
3. Cervera, Juan, 1993, Literatura y lengua en la educación infantil. Bilbao: Mensajero.
4. Coseriu, Eugeniu, 1987, Acerca del sentido de la enseñanza de la lengua y la literatural en Simposio “Innovación en la enseñanza de la lengua y la literatura”. Madrid: Subdirección General de Formación del Profesorado: 13-32. https://www.google.es/books/edition/Actas_y_simposios_innovaci%C3%B3n_en_la_ense/v9o9CgAAQBAJ?hl=en&gbpv=0 [consultado el 19 de junio de 2024].
5. Gil Flores, J., 2011, Hábitos lectores y competencias básicas en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Educación XXI, 14(1), 117-134. Recuperado de <https://goo.gl/CSLQKq>
6. Gil, José, 2009, Hábitos y actitudes de las familias hacia la lectura y competencias básicas del alumnado. Revista de Educación, 350, 301-322. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70618224005> [consultado el 28 de junio de 2024].
7. Hroncich, C., 2022, Abordar la lengua desde la literatura. CONICET. de <https://www.conicet.gov.ar/abordar-la-lengua-desde-la-literatura/> [consultado el 18 de junio de 2024].
8. Juárez, Pablo, 1997, Cómo hacer un taller de cuentos en la clase de español como lengua extranjera en F. Moreno (ed.). El español como lengua extranjera: Del pasado al futuro. Actas del VIII Congreso Internacional de ASELE. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares: 479-486.
9. Juárez, Pablo, 1998, La enseñanza de la literatura en los cursos de lengua y civilización para extranjeros en A. Celis y J.R. Heredia (coords.). Lengua y cultura en la enseñanza del español a extranjeros: Actas del VII Congreso de ASELE. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha: 277-283.
10. López Molina, Juan, 2000, La literatura infantil y juvenil en la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. Almería: Instituto de Estudios Almerienses.
11. Luengo, Juan, 1996, Educación literaria y realidad en las aulas. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
12. Martínez Bonati, F, La estructura de la obra literaria, Ariel, tercera edición, Barcelona, 1983.
13. Ocasar, Jose, Luis, 2003, “Funciones de la literatura en la enseñanza de segundas lenguas” en Boletín de ASELE, pp. 17-32.

14. Romero Blázquez, Covadonga, 1998. - El comentario de textos literarios: Aplicación en el aula de E/LEI en A. Celis y J.R. Heredia (coords.). Lengua y cultura en la enseñanza del español a extranjeros: Actas del VII Congreso de ASELE. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha: 379-387.

15. Real Decreto 1179/1992, de 2 de octubre, por el que se establece el currículo del Bachillerato. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-23406> [consultado el 18 de junio de 2024].